

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

Parche Solidario

Haz comunidad, haz impacto.

Arquitectura de Software

Docente	Por definir (asignado por la institución)
Institución	Institución Universitaria Pascual Bravo
Integrantes	Wendy Tatiana Echeverri Henao Samuel Rendón Hincapié Sebastián Díaz
Fecha	Marzo 2026

ÍNDICE

1.	Contexto del Sistema
1.1	Descripción del problema
1.2	Actores principales
1.3	Restricciones relevantes
2.	Identificación de Requisitos
2.1	Historias de Usuario (HU) con criterios Gherkin
2.2	Casos de Uso documentados
2.3	Story Map
2.4	Requisitos Funcionales
2.5	Requisitos No Funcionales
3.	Atributos de Calidad
4.	Diseño Arquitectónico
4.1	Justificación arquitectónica
4.2	Estilo y patrón arquitectónico
5.	Prototipado — Pantallas de la Aplicación
6.	Identificación Preliminar de Riesgos
7.	Bibliografía (APA)
8.	Declaración de Uso de IA

1. CONTEXTO DEL SISTEMA

1.1 Descripción del Problema

El proyecto Parche Solidario surge como respuesta a una problemática real en la ciudad de Medellín: la dispersión y desorganización de iniciativas sociales como comedores comunitarios, refugios de animales, colectas solidarias y protestas ciudadanas. Estas iniciativas operan de manera independiente y carecen de una plataforma centralizada que les permita llegar eficientemente a los ciudadanos que desean participar.

Dimensión	Descripción
Contexto organizacional	Múltiples iniciativas sociales (comedores, refugios, colectas, protestas) en Medellín operan de forma aislada sin visibilidad suficiente.
Necesidad principal	Dispersión de datos en redes sociales informales, desconfianza por fuentes no verificadas y ausencia de coordinación entre ciudadanos y organizaciones.
Impacto esperado	Centralizar la información de causas sociales, facilitar la participación ciudadana y fortalecer redes de apoyo mediante una herramienta confiable y sin fines comerciales.

1.2 Actores Principales

Actor	Descripción	Tipo
Usuario	Persona interesada en explorar causas y eventos sociales locales. Define los requisitos de usabilidad.	Externo
Voluntario	Participa activamente en causas, se coordina con otros y comparte contenido. Influye en la interacción social responsable.	Externo
Líder	Encargado de convocar a la comunidad, crear eventos o protestas y gestionar voluntarios. Alto nivel de interacción en generación de datos.	Interno/Externo
Organización	Verifica su perfil y publica iniciativas propias dentro de la plataforma.	Interno/Externo
Fundación	Publica y coordina eventos, distribuye ayudas y gestiona campañas solidarias verificadas.	Externo
Autoridad Local	Entidades como la alcaldía o policía que apoyan la difusión de causas oficiales y garantizan la seguridad de los procesos.	Externo

1.3 Restricciones Relevantes

Tipo	Descripción	Impacto Arquitectónico
Técnica	Compatible con Android 8.0+ e iOS 13+, hardware mínimo 2 GB RAM y 200 MB. Backend sobre Ubuntu Server 22.04 LTS, 4 núcleos, 8 GB RAM.	Uso de frameworks multiplataforma (Flutter o React Native) e infraestructura de servidor robusta con certificado SSL.
Organizacional	Enfoque inicial exclusivo para Medellín. Solución sin fines comerciales orientada al impacto social.	Arquitectura escalable (RNF04) para expansión regional y modelo de datos con integración a Google Maps API.
Normativa	Fundaciones y organizaciones requieren verificación de perfil con documentos oficiales. Protestas deben seguir reglamentos de la ciudad.	Módulo de validación de roles con permisos específicos por estado de verificación.

2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

2.1 Historias de Usuario con Criterios de Aceptación (Gherkin)

Las historias de usuario se estructuran bajo el estándar Given-When-Then (Gherkin), que permite expresar el comportamiento esperado del sistema de forma verificable. Se agrupan por épica funcional para facilitar la priorización en sprints.

ID	Actor	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación (Gherkin)
HU-REG-001	Usuario	Registrar mi usuario en la plataforma	Personalizar mi experiencia desde el primer acceso	Dado que el usuario no tiene cuenta, Cuando accede a la pantalla de registro y completa nombre, e-mail, número y contraseña, Entonces el sistema crea la cuenta y redirige al perfil, Y envía un correo de confirmación.
HU-REG-002	Usuario	Completar mi perfil con foto, intereses y ocupación	Mostrarme como alguien real y generar confianza	Dado que el usuario tiene cuenta creada, Cuando accede a 'Completar Perfil' y llena foto, descripción, intereses y ocupación, Entonces los datos se guardan y el perfil queda visible, Y el sistema muestra una barra de completitud del perfil.
HU-REG-003	Usuario	Definir causas de interés al registrarme	Recibir recomendaciones más relevantes para mí	Dado que el usuario acaba de registrarse, Cuando selecciona entre las categorías disponibles (animales, niños, adultos mayores, etc.), Entonces el sistema personaliza el feed inicial, Y prioriza eventos cercanos a sus intereses.
HU-EXP-001	Usuario	Ver un mapa de calor de zonas vulnerables	Ayudar en las causas urgentes más cercanas a mí	Dado que el usuario está en la pantalla de inicio, Cuando visualiza el Mapa Solidario, Entonces se muestran zonas coloreadas (rojo, rosa, amarillo)

ID	Actor	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación (Gherkin)
				según nivel de vulnerabilidad, Y puede tocar una zona para ver causas activas en esa área.
HU-EXP-002	Usuario	Filtrar causas cercanas por tipo y ubicación	Afinar mi búsqueda y encontrar causas relevantes	Dado que el usuario explora el mapa o lista de eventos, Cuando aplica filtros por ubicación o por causa, Entonces los resultados se actualizan en tiempo real, Y se destacan los eventos dentro de un radio configurable.
HU-EXP-003	Usuario	Consultar colectas activas con puntos de entrega	Decidir a cuál colecta sumarme según mi disponibilidad	Dado que el usuario entra a la sección 'Colectas', Cuando navega la lista de puntos de recolección, Entonces ve la dirección, horario, artículos aceptados y causa destino, Y puede contactar directamente al punto con un botón.
HU-ORG-001	Organización	Verificar mi perfil con documentos oficiales	Mostrar credibilidad ante la comunidad	Dado que la organización ingresa a 'Verificar Perfil', Cuando sube documentos legales (NIT, acta de constitución) y redes sociales, Entonces el sistema envía la solicitud a revisión, Y al aprobarse muestra un sello de 'Verificado' en el perfil.
HU-ORG-002	Líder	Gestionar la lista de voluntarios de mis eventos	Saber quién asistirá y organizar mejor la logística	Dado que el líder tiene un evento publicado, Cuando accede a la lista de inscritos, Entonces ve nombre, contacto y estado de confirmación de cada voluntario, Y puede confirmar, rechazar o contactarlos directamente.

ID	Actor	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación (Gherkin)
HU-ORG-003	Líder	Crear eventos o protestas con formulario completo	Movilizar mi comunidad de forma organizada	Dado que el líder tiene perfil verificado, Cuando completa el formulario (tipo, causa, fecha, hora, lugar, capacidad), Entonces el evento se publica en el mapa y en el feed, Y los usuarios con intereses afines reciben una notificación.
HU-ORG-004	Líder	Unirme a chats de coordinación de mis eventos	Organizarme en tiempo real con otros voluntarios	Dado que el líder accede a un evento en el que participa, Cuando toca el botón 'Chat', Entonces se abre un canal de mensajes del evento, Y puede enviar texto y mensajes de voz para coordinar.
HU-EVT-001	Usuario	Ver detalles completos de un evento	Decidir si asistir con información suficiente	Dado que el usuario toca una tarjeta de evento, Cuando se abre el detalle, Entonces ve descripción, causa, lugar, fecha, hora, organizador y calificación, Y tiene los botones 'Quiero hacer parte' y 'Contactar'.
HU-EVT-002	Usuario	Inscribirme en un evento con un clic	Coordinarme con el organizador de forma ágil	Dado que el usuario visualiza el detalle de un evento, Cuando toca 'Quiero hacer parte', Entonces su inscripción queda registrada y el organizador recibe una notificación, Y el usuario queda en la lista de inscritos.
HU-EVT-003	Usuario	Invitar amigos a eventos mediante un enlace	Aumentar la participación y el impacto de la causa	Dado que el usuario está en el detalle de un evento, Cuando toca 'Compartir evento', Entonces genera un enlace profundo (deep

ID	Actor	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación (Gherkin)
				link) compartible por WhatsApp u otras apps, Y quien lo recibe puede unirse directamente sin buscar el evento.
HU-EDU-001	Voluntario	Aprender sobre cómo participar en protestas de forma segura	Actuar de forma responsable y protegida	Dado que el voluntario entra a la sección 'Cápsulas', Cuando selecciona la categoría 'Protestas seguras', Entonces accede a contenido educativo en formato micro (video, texto, infografía), Y puede marcarlo como leído y recibir una insignia de formación.
HU-EDU-003	Usuario	Consultar consejos personalizados con IA	Recibir recomendaciones adaptadas a mis intereses y ubicación	Dado que el usuario accede al asistente de IA en 'Cápsulas', Cuando escribe su consulta o selecciona una temática, Entonces recibe sugerencias de eventos, colectas o voluntariados relevantes, Y las recomendaciones se filtran por su ubicación e intereses registrados.
HU-SOC-001	Voluntario	Compartir causas en mis redes sociales	Atraer más apoyo y visibilidad para la causa	Dado que el voluntario visualiza cualquier causa o evento, Cuando toca el botón de compartir, Entonces se genera una vista previa optimizada para redes (Open Graph), Y puede compartirla directamente en Instagram, WhatsApp o X.
HU-ORG-006	Autoridad Local	Apoyar en la seguridad y difusión de eventos oficiales	Hacer los procesos de forma segura y ordenada	Dado que la autoridad local tiene perfil verificado, Cuando publica un aviso o recomendación de seguridad, Entonces aparece destacado en los eventos relacionados, Y los participantes reciben la

ID	Actor	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación (Gherkin)
				notificación antes del evento.
HU-ORG-008	Fundación	Publicar eventos y coordinar logística de ayudas	Tener más visualizaciones y llevar a cabo donaciones ordenadamente	Dado que la fundación tiene perfil verificado, Cuando crea un evento de colecta o voluntariado con formulario completo, Entonces el evento aparece en el feed y en el mapa con sello de fundación, Y puede gestionar desde la app los inscritos, donaciones y logística.

2.2 Casos de Uso Documentados

Los diagramas de casos de uso modelan las interacciones entre actores y el sistema. Se presentan los nueve diagramas elaborados durante el análisis inicial del proyecto.

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso — Registro e Inicio de Sesión.

Figura 2. Diagrama de Casos de Uso — Gestión de Perfil.

Figura 3. Diagrama de Casos de Uso — Exploración de Causas y Mapa.

Figura 4. Diagrama de Casos de Uso — Gestión de Eventos.

Figura 5. Diagrama de Casos de Uso — Colectas y Voluntariados.

Figura 6. Diagrama de Casos de Uso — Módulo Educativo.

Figura 7. Diagrama de Casos de Uso — Comunicación y Chat.

Figura 8. Diagrama de Casos de Uso — Roles Administrativos.

Figura 9. Diagrama de Casos de Uso — Vista General del Sistema.

2.2.1 Documentación de Casos de Uso

Nombre Caso de Uso	Registro de Usuario
Descripción:	Permite que un nuevo usuario cree su cuenta en la aplicación con datos básicos.
Actores:	Usuario, Voluntario, Líder, Fundación, Organización.

Nombre Caso de Uso	Registro de Usuario
Precondiciones:	Tener correo electrónico, número de celular y conexión a internet. La app debe estar instalada.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abre la app y selecciona 'Registrarse'. 2. Llena los campos: nombre, e-mail, número, contraseña y confirmación. 3. El sistema valida el formato y unicidad del correo. 4. Envía el formulario. 5. El sistema crea la cuenta y redirige al flujo de completar perfil.

Nombre Caso de Uso	Iniciar Sesión
Descripción:	Permite al usuario autenticado ingresar a la aplicación de forma segura.
Actores:	Todos los actores registrados.
Precondiciones:	Estar registrado, tener correo y contraseña activos.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 6. Abre la app y toca 'Iniciar Sesión'. 7. Ingresa e-mail y contraseña. 8. El sistema valida las credenciales contra Firebase Authentication. 9. Si son correctas, redirige al Home con el Mapa Solidario.

Nombre Caso de Uso	Completar Perfil
Descripción:	Permite al usuario agregar información adicional para aumentar la confianza en la comunidad.
Actores:	Usuario, Voluntario.
Precondiciones:	Estar registrado e iniciar sesión.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 10. Accede a la sección 'Perfil'. 11. Sube foto, escribe una descripción breve, selecciona intereses y ocupación. 12. El sistema guarda los cambios y actualiza la visibilidad del perfil. 13. El porcentaje de perfil completo se actualiza en tiempo real.

Nombre Caso de Uso	Verificar Perfil (Organización/Fundación)
Descripción:	Permite a fundaciones y organizaciones obtener el sello de 'Verificado' para publicar con credibilidad.
Actores:	Fundación, Organización.
Precondiciones:	Estar registrado, haber completado el perfil básico y disponer de documentación oficial.
Flujo Normal:	14. Accede a 'Verificar Perfil'.
	15. Completa nombre, descripción, documentos legales (NIT), redes sociales y tipo de apoyo.
	16. Envía la solicitud.
	17. El sistema notifica al equipo de revisión.
	18. Al ser aprobada, se muestra el sello 'Verificado' en el perfil.

Nombre Caso de Uso	Crear Evento / Parche Solidario
Descripción:	Permite a líderes y fundaciones convocar a la comunidad a través de eventos sociales organizados.
Actores:	Líder, Fundación, Organización.
Precondiciones:	Tener perfil verificado por la app.
Flujo Normal:	19. Inicia sesión y accede a 'Eventos → Crear Evento'.
	20. Completa el formulario: descripción, tipo de causa, qué desea recaudar, fecha, hora, ubicación y capacidad.
	21. Publica el evento.
	22. El sistema lo registra y lo muestra en el mapa y en el feed de usuarios con intereses afines.
	23.

Nombre Caso de Uso	Crear Protesta
Descripción:	Permite a líderes sociales convocar protestas respetando los reglamentos de la ciudad.
Actores:	Líder.
Precondiciones:	Tener claro las normas ciudadanas. Haber completado el perfil.
Flujo Normal:	24. Inicia sesión y accede a 'Protestas → Crear Protesta'.
	25. Selecciona la categoría (Feminismo, Sociales, Derechos Humanos, Educativas).

Nombre Caso de Uso	Crear Protesta
	26. Completa el formulario con nombre, fecha, lugar, descripción, capacidad y hora.
	27. Acepta los términos de protestas pacíficas.
	28. Publica la protesta y el sistema la muestra en el módulo correspondiente.

Nombre Caso de Uso	Crear Colectas Activas
Descripción:	Permite crear puntos de recolección de ayuda (ropa, alimentos, juguetes) con información de contacto y horarios.
Actores:	Usuario, Fundación, Organización.
Precondiciones:	Ser usuario autenticado o fundación/organización verificada.
Flujo Normal:	29. Entra a la sección 'Colectas'.
	30. Crea un nuevo punto de recolección con descripción, artículos aceptados, dirección y horario.
	31. Publica el punto.
	32. El sistema lo muestra en el listado de colectas activas.
	33.

Nombre Caso de Uso	Crear Comedores y Refugios
Descripción:	Permite publicar información sobre comedores comunitarios y refugios (animales, personas) con datos de contacto y donaciones.
Actores:	Usuario, Fundación, Organización.
Precondiciones:	Ser usuario autenticado o fundación/organización verificada.
Flujo Normal:	34. Entra a la sección 'Comedores y Refugios'.
	35. Selecciona la categoría (Comedor / Refugio).
	36. Llena el formulario con descripción, dirección, horarios, datos de donación (cuenta bancaria) y fotos.
	37. Publica la entrada.
	38.

Nombre Caso de Uso	Crear Voluntariados
Descripción:	Permite a fundaciones y organizaciones publicar oportunidades de voluntariado con tareas y filtros.
Actores:	Fundación, Organización.
Precondiciones:	Ser una fundación u organización verificada.
Flujo Normal:	39. Entra a la sección 'Voluntariados'.
	40. Crea una nueva oportunidad con descripción, tareas, número de plazas disponibles, causa y filtros.
	41. Publica el voluntariado.
	42. Aparece en el listado con filtro por ubicación y por causa.
	43.

2.3 Story Map

El Story Map organiza las historias de usuario según las actividades principales (épicas) del sistema, priorizadas para el backlog de desarrollo.

Actividad (Épica)	HU Asociadas	Prioridad
Registro y Autenticación	HU-REG-001, HU-REG-002, HU-REG-003	Alta — Sprint 1
Exploración del Mapa Solidario	HU-EXP-001, HU-EXP-002, HU-EXP-003	Alta — Sprint 1
Gestión de Eventos y Parches	HU-EVT-001, HU-EVT-002, HU-EVT-003, HU-EVT-004	Alta — Sprint 2
Administración de Organizaciones	HU-ORG-001, HU-ORG-002, HU-ORG-003, HU-ORG-004	Alta — Sprint 2
Colectas y Voluntariados	HU-EXP-003, HU-ORG-008	Media — Sprint 3
Módulo Educativo e IA	HU-EDU-001, HU-EDU-002, HU-EDU-003	Media — Sprint 3
Compartir en Redes Sociales	HU-SOC-001, HU-SOC-002	Media — Sprint 4
Rol Autoridades Locales	HU-ORG-006, HU-ORG-007	Baja — Sprint 4

2.4 Tabla de Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	HU Asociada	Prioridad	Impacto Arquitectónico
RF01	Registro e inicio de sesión	HU-REG-001	Alta	Integración con Firebase Authentication para gestión de identidad.
RF02	Visualización del mapa de calor	HU-EXP-001	Alta	Consumo de la API de Google Maps y geolocalización en tiempo real.
RF03	Filtros por tipo de causa	HU-EXP-002	Alta	Lógica de consultas estructuradas en la base de datos (PostgreSQL/MongoDB).
RF04	Creación y consulta de eventos	HU-EVT-001, HU-ORG-003	Alta	Servicios CRUD en el backend y almacenamiento de imágenes en cloud storage.
RF05	Postulación a voluntariados	HU-ORG-002	Media	Gestión de relaciones de datos entre usuarios y eventos en la persistencia.
RF06	Visualización de cápsulas educativas	HU-EDU-001, HU-EDU-002	Alta	Repositorio de micro-contenidos educativos servidos desde el frontend.
RF07	Sistema de perfiles verificados	HU-ORG-001	Alta	Módulo de validación y roles de usuario con permisos diferenciados.
RF08	Chat por causa o evento	HU-ORG-004	Media	Infraestructura de mensajería con WebSockets o Firebase Realtime.
RF09	Directorio de colectas y refugios	HU-EXP-003	Media	Almacenamiento y despliegue de entidades con información de contacto.
RF10	Compartir causas en redes sociales	HU-SOC-001	Media	Integración con APIs externas (WhatsApp, Instagram) para compartir contenido.

2.5 Requisitos No Funcionales Prioritarios

ID	RNF	Atributo de Calidad	Métrica	Justificación
RNF01	Usabilidad	Usabilidad	Interfaz intuitiva, navegación en máximo 3 toques.	Garantizar accesibilidad para todos los ciudadanos en Medellín.
RNF02	Rendimiento	Eficiencia de desempeño	Carga de datos en menos de 3 segundos.	Evitar deserción de usuarios por lentitud en mapas o eventos.
RNF03	Seguridad	Seguridad	Cifrado en comunicaciones, HTTPS/SSL obligatorio.	Protección de datos personales y credibilidad institucional.
RNF04	Escalabilidad	Escalabilidad	Soporte para ampliación regional y	Permitir crecimiento fuera de Medellín sin rediseño estructural.

ID	RNF	Atributo de Calidad	Métrica	Justificación
			aumento de tráfico.	
RNF05	Compatibilidad	Portabilidad	Funcional en Android 8.0+ e iOS 13+.	Cubrir la mayoría de dispositivos en el mercado objetivo.
RNF06	Mantenibilidad	Mantenibilidad	Código documentado, arquitectura modular y CI/CD configurado.	Facilitar la evolución y corrección de errores por el equipo técnico.

3. DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD

Los atributos de calidad son propiedades medibles del sistema que condicionan las decisiones arquitectónicas. Para Parche Solidario se seleccionaron cinco atributos críticos, justificados según el contexto social y tecnológico del proyecto (Bass, Clements y Kazman, 2012).

Atributo	Justificación	Nivel de Prioridad	Impacto en Arquitectura
Usabilidad	El público objetivo es heterogéneo: ciudadanos de distintas edades y niveles de alfabetización digital. La app debe ser comprensible sin capacitación previa.	Crítico	Diseño de navegación con máximo 3 toques para acciones clave. Uso de íconos descriptivos. Prototipado iterativo con usuarios reales (HU-REG-001, HU-EXP-001).
Seguridad	La plataforma gestiona datos personales sensibles y perfiles de organizaciones verificadas. Cualquier brecha afectaría la confianza y la adopción.	Crítico	Autenticación vía Firebase con JWT. Cifrado HTTPS/SSL. Módulo de validación de documentos con control de acceso basado en roles (RBAC).
Escalabilidad	El sistema inicia en Medellín pero debe poder expandirse a otras ciudades sin rediseño. La base de usuarios puede crecer exponencialmente en eventos virales.	Alta	Arquitectura de microservicios o serverless (Firebase/Cloud Functions). Base de datos NoSQL (Firestore) para escalar horizontalmente. CDN para contenido estático.
Rendimiento	El mapa de calor con geolocalización en tiempo real y la carga de eventos son operaciones costosas. La latencia afecta directamente la participación ciudadana.	Alta	Caché de consultas frecuentes. Paginación de resultados. Optimización de imágenes con lazy loading. Índices geospaciales en la base de datos.
Mantenibilidad	El equipo de desarrollo es pequeño y el proyecto es de código abierto. Facilitar la incorporación de nuevos colaboradores es estratégico.	Media	Arquitectura por capas con separación clara (Presentación / Lógica / Datos). Documentación técnica en el repositorio. Pruebas unitarias y CI/CD con GitHub Actions.

4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

4.1 Justificación Arquitectónica Inicial

El sistema Parche Solidario requiere una arquitectura que equilibre tres tensiones fundamentales: la necesidad de escalar rápidamente ante eventos virales, la obligación de proteger datos sensibles de ciudadanos y organizaciones, y la restricción de un equipo de desarrollo pequeño con recursos limitados. Ante este contexto, se propone una arquitectura cliente-servidor orientada a servicios (SOA ligero), desplegada sobre infraestructura en la nube, siguiendo los principios del modelo C4 (Simon Brown, 2018) para su documentación.

Decisiones arquitectónicas conscientes:

- Flutter como framework frontend: permite desarrollar una sola base de código para Android e iOS (RNF05), reduciendo los tiempos de desarrollo en un 40% respecto a soluciones nativas independientes. Su rendimiento cercano al nativo satisface RNF02.
- Firebase como plataforma de backend (BaaS): provee autenticación (Firebase Auth), base de datos en tiempo real (Firestore), almacenamiento de archivos (Cloud Storage) y mensajería (Firebase Realtime Database para el chat), eliminando la necesidad de infraestructura propia en la fase inicial.
- Google Maps Platform para geolocalización: integración nativa para el mapa de calor (RF02) con soporte de índices geoespaciales y API de Places para enriquecer la información de ubicaciones.
- Arquitectura por capas en el cliente (Presentación / Dominio / Datos): facilita el mantenimiento (RNF06), permite pruebas unitarias independientes por capa y respeta el principio de responsabilidad única.

Trade-offs identificados:

Decisión	Ventaja	Trade-off
Usar Firebase (BaaS)	Rápido time-to-market, sin gestión de servidores propios, escalado automático.	Vendor lock-in con Google. Costos variables a gran escala. Menor control sobre la infraestructura.
Base de datos NoSQL (Firestore)	Escalabilidad horizontal nativa, modelo flexible para datos de eventos y perfiles heterogéneos.	Consultas complejas (joins) son más costosas que en SQL. Requiere desnormalización de datos.
Flutter para multiplataforma	Un solo equipo mantiene Android e iOS. UI consistente entre plataformas.	Tamaño de APK/IPA mayor que nativa. Algunas APIs de bajo nivel requieren código nativo (platform channels).
Autenticación social (Google/Facebook)	Reducción de fricción en el registro, menor tasa de abandono en el onboarding.	Dependencia de terceros para autenticación. Requiere gestión de casos donde el usuario no tiene cuenta social.

4.2 Estilo y Patrón Arquitectónico

Se adopta el patrón arquitectónico MVVM (Model-View-ViewModel) para la capa de presentación en Flutter, combinado con el patrón Repository para abstraer el acceso a Firebase. A nivel macro, el sistema sigue una arquitectura de tres capas:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación (Client)	Flutter (Dart) — Android / iOS	UI/UX, navegación, manejo de estado (Provider/Riverpod), internacionalización.
Lógica de Negocio	Cloud Functions (Node.js)	Validación de perfiles, notificaciones push (FCM), lógica de verificación de organizaciones.
Datos y Servicios	Firebase Firestore, Cloud Storage, Firebase Auth, Google Maps Platform	Persistencia, autenticación, almacenamiento de imágenes, geolocalización y mensajería en tiempo real.

5. PROTOTIPADO — PANTALLAS DE LA APLICACIÓN

El prototipado de alta fidelidad fue elaborado en Figma y refleja las decisiones de diseño UX/UI tomadas a partir de las historias de usuario. Las pantallas adoptan los colores de la identidad visual de Parche Solidario: azul petróleo (#0D7B8A), blanco (#FFFFFF) y acentos en naranja y morado para categorías específicas.

A continuación se presentan todas las pantallas del prototipo organizadas por flujo funcional:

1. Pantallas de Splash y Bienvenida — Registro e Inicio de Sesión

Figura P1. Pantallas de Splash y Bienvenida — Registro e Inicio de Sesión

2. Flujo de Registro (formulario) y Autenticación (Iniciar Sesión)

Figura P2. Flujo de Registro (formulario) y Autenticación (Iniciar Sesión)

3. Home — Mapa Solidario y Menú Principal de Categorías (versión extendida)

Figura P3. Home — Mapa Solidario y Menú Principal de Categorías (versión extendida)

4. Mapa Solidario — Visualización del mapa de calor de zonas vulnerables

Figura P4. Mapa Solidario — Visualización del mapa de calor de zonas vulnerables

5. Menú Principal — Opciones: Eventos, Colectas, Protestas, Refugios

Figura P5. Menú Principal — Opciones: Eventos, Colectas, Protestas, Refugios

6. Completar Perfil de Usuario (Nombre, Email, Número, Ubicación)

Figura P6. Completar Perfil de Usuario (Nombre, Email, Número, Ubicación)

7. Verificar Perfil de Organización/Fundación (Documentos y Redes Sociales)

Figura P7. Verificar Perfil de Organización/Fundación (Documentos y Redes Sociales)

8. Vistas combinadas: Completar Perfil Usuario y Verificar Perfil Organización

Figura P8. Vistas combinadas: Completar Perfil Usuario y Verificar Perfil Organización

9. Crear un Evento — Formulario con Información Clave

Figura P9. Crear un Evento — Formulario con Información Clave

10. Listado de Eventos con filtros y formulario de creación 'Parche Solidario'

Figura P10. Listado de Eventos con filtros y formulario de creación 'Parche Solidario'

11. Detalle de Evento — 'Parche Prado Centro' con botones de acción

Figura P11. Detalle de Evento — 'Parche Prado Centro' con botones de acción

12. Detalle de Evento con calificación y Chat de coordinación del evento

Figura P12. Detalle de Evento con calificación y Chat de coordinación del evento

13. Módulo Colectas — Puntos de recolección con horarios y contacto

Figura P13. Módulo Colectas — Puntos de recolección con horarios y contacto

14. Comedores y Refugios — Listado y detalle con información de donaciones

Figura P14. Comedores y Refugios — Listado y detalle con información de donaciones

15. Voluntariados — Oportunidades filtradas por causa y ubicación

Figura P15. Voluntariados — Oportunidades filtradas por causa y ubicación

16. Protestas — Categorías disponibles y opción de crear protesta

Figura P16. Protestas — Categorías disponibles y opción de crear protesta

6. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS

Los riesgos se identifican a partir del diseño arquitectónico propuesto, las restricciones del proyecto y el análisis de los atributos de calidad. Se prioriza por impacto y probabilidad siguiendo la matriz de riesgos del estándar ISO/IEC 31000.

Riesgo	Causa	Impacto (C/P/A)	Estrategia de Mitigación
Vendor lock-in con Firebase	Dependencia total de la infraestructura de Google para auth, base de datos y almacenamiento.	Alto / Medio	Abstraer el acceso a datos con el patrón Repository, permitiendo migrar a otro proveedor sin cambiar la lógica de negocio. Evaluar opciones open-source (Supabase, Appwrite) en sprint 4.
Baja adopción por parte de organizaciones	Las fundaciones y organizaciones pueden mostrar resistencia al proceso de verificación o a adoptar una nueva herramienta.	Alto / Media	Co-diseño con organizaciones reales en Medellín desde las primeras iteraciones. Simplificar el proceso de verificación con guías visuales y soporte directo.
Escalabilidad del mapa de calor en tiempo real	Consultas geoespaciales frecuentes en Firestore pueden generar costos elevados y latencia al crecer el número de usuarios.	Alto / Baja (inicial)	Implementar caché de consultas geoespaciales con Redis o Firestore offline. Definir límites de consulta por zona y aplicar lazy loading en el mapa.
Moderación de contenido	Usuarios o actores malintencionados podrían publicar eventos falsos, colectas fraudulentas o protestas ilegales.	Alto / Media	Implementar sistema de reportes por parte de la comunidad. Revisión manual de publicaciones de nuevos actores. Penalizar cuentas con reportes recurrentes.
Fuga de datos personales	El almacenamiento de ubicaciones, intereses y documentos de verificación representa un vector de ataque atractivo.	Crítico / Baja	Cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo (Firestore encryption). Principio de mínimo privilegio en las reglas de seguridad de Firestore. Auditorías periódicas de seguridad.
Fragmentación de SO y dispositivos	La variedad de versiones de Android e iOS puede generar comportamientos inesperados en dispositivos de gama baja.	Medio / Alta	Pruebas en dispositivos físicos con Android 8.0 y en emuladores con iOS 13. CI/CD con pruebas automatizadas de compatibilidad en Firebase Test Lab.

Nota: C = Criticidad | P = Probabilidad inicial | A = Área afectada.

7. BIBLIOGRAFÍA (FORMATO APA)

Fuentes académicas y técnicas consultadas para la elaboración del diseño arquitectónico:

- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice* (3.^a ed.). Addison-Wesley Professional. ISBN: 978-0321815736
- Brown, S. (2018). The C4 model for visualising software architecture. <https://c4model.com/>
- ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering. IEEE Xplore. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686>
- ISO/IEC 31000:2018. Risk management — Guidelines. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/65694.html>
- Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design* (3.^a ed.). Prentice Hall. <https://doi.org/10.5555/1044917>
- Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications. ISBN: 978-1617294549
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9.^a ed.). Pearson Educación. <https://doi.org/10.1145/2031759.2031760>
- Google. (2024). *Firestore, Authentication, Cloud Functions*. <https://firebase.google.com/docs>
- Flutter. (2024). *Flutter — Build apps for any screen*. <https://flutter.dev/docs>

8. DECLARACIÓN DE USO DE IA (OBLIGATORIA)

8.1 Herramienta de IA Utilizada

Para el desarrollo de este documento se utilizaron tres herramientas de inteligencia artificial con propósitos diferenciados:

- **Figma AI (IA generativa integrada en Figma):** utilizada durante la fase de prototipado de alta fidelidad. Permitió generar sugerencias de componentes visuales, paletas de color coherentes con la identidad de Parche Solidario y variantes de pantallas de forma acelerada.
- **Claude Code (Anthropic):** será utilizado en la fase de codificación del proyecto. Esta herramienta asiste al equipo directamente desde la terminal, generando, revisando y refactorizando código fuente de forma contextual dentro del repositorio.

8.2 Prompt Utilizado

Figma AI — Prototipado visual:

"Generate a mobile app screen for a social causes platform called 'Parche Solidario'. The design should use a teal and white color palette with warm accents. Include a heat map component showing vulnerable zones in the city, a bottom navigation bar with icons for Home, Capsules, Settings and Profile, and card-style event listings. Style should be clean, modern and accessible for all citizen profiles."

Claude Code — Codificación (fase siguiente):

"Scaffold a Flutter project for a social causes mobile app. Implement the authentication flow using Firebase Auth with Google and email/password sign-in. Structure the project using clean architecture with Repository pattern and Riverpod for state management. Create the folder structure: features/, core/, shared/ and configure Firebase options."

8.3 Análisis Crítico del Uso de IA

¿Qué aportó? Figma AI redujo significativamente el tiempo de ideación visual, proponiendo disposiciones de componentes, paletas de color y variantes de pantallas que el equipo luego refinó según la identidad de Parche Solidario. Claude Code, en la fase de codificación, permitirá reducir el tiempo de configuración inicial del proyecto y la escritura de código repetitivo, permitiendo que el equipo se enfoque en la lógica de negocio propia de la aplicación.

¿Qué se modificó? Las pantallas del prototipo generadas con Figma AI fueron significativamente editadas: se ajustaron textos, flujos de navegación y componentes para reflejar con precisión los módulos definidos en las historias de usuario. El código generado por Claude Code será revisado y adaptado por el equipo para garantizar que se alinea con la arquitectura por capas definida, los estándares de nomenclatura acordados y las reglas de seguridad de Firebase establecidas en el diseño.

¿Cómo se validó? Las pantallas generadas con Figma AI fueron contrastadas pantalla por pantalla con las historias de usuario, verificando que cada flujo cubriera los criterios de aceptación definidos. El código producido por Claude Code será sometido a revisión por pares dentro del equipo antes de integrarse al repositorio, siguiendo el flujo de pull requests definido en el acuerdo de trabajo del proyecto.